

**MALAKALI MUHANDIS – TEXNIK KADRLAR TAYYORLASHDA
DUAL TA’LIMNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI**

Kodirov Ismoil Norkobilovich

Qarshi muhandislik - iqtisodiyot instituti

Annotatsiya: Maqolada oliy ma’lumotli malakali muhandis-texnik kadrlarni tayyorlashda kasbiy tayyorgarlik muammosini hal qilishga imkon beradigan dual ta’limning xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari ko‘rib chiqilgan. Dual ta’lim tizimi zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarida faoliyatida talab qilinadigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradigan moslashuvchan va samarali mexanizm hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: ishlab chiqarish korxonalarida, dual ta’lim, samarali va moslashuvchan mexanizm, dual ta’lim tizimi, dasturning nazariy va amaliy qismlari, dual ta’lim afzalliklari va kamchiliklari.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.02.2024 yildagi «O‘zbekiston - 2030» strategiyasini «Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida PF-37-son farmoni e’lon qilindi. «O‘zbekiston - 2030» strategiyasining «Har bir insonga o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish» yo‘nalishi bo‘yicha 2024 yilga mo‘ljallangan amaliy tadbirlar rejasida qo‘yilgan maqsadlardan biri bu - Oliy ta’lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish bo‘lib, uni bajarishda «Ta’lim tizimini xalqaro mehnat bozoridagi o‘zgarishlar, texnologik jarayonlarga mos tashkil etish, oliygohlardagi ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish» vazifasini bajarish ko‘zda tutilgan. Bunday vazifalarni bajarish uchun amaliy chara tadbirlar sifatida birinchi navbatda Oliygozlarda amaliyotga yo‘naltirilgan mutaxassislarni tayyorlash muddatlari va o‘quv-uslubiy qo‘llanmalarni qayta ko‘rib

chiqish, ta'lim dasturlarini dunyoning nufuzli universitetlari andozasi asosida takomillashtirish talab etiladi [1].

Bundan tashqari, mamlakatimizda oliy ma'lumotli malakali muhandis-texnik kadrlarni tayyorlashda kasbiy tayyorgarlik muammosini hal qilishga imkon beruvchi va qayta tiklanuvchi energiya manbalari yo'nalishi bo'yicha ham muhandis-texnik kadrlarni tayyorlashda milliy reja, maxsus dastur ishlab chiqish, mazkur soha uchun oliy va o'rta-maxsus o'quv yurtlarida dual ta'lim tizimini qo'llagan holda kadrlar tayyorlash bo'yicha yangi tizim yaratish kabi dolzarb vazifalarning amaliyoti muhim ahamiyatga ega. Chunki muqobil energiya manbalaridan amalda foydalanish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va malakali kadrlarning raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim omili sifatida qaralmoqda [2, 3].

Ma'lumki, oliy o'quv yurtlarining malakali kadrlar tayyorlash tizimi nafaqat ta'lim tizimi jarayonidagi sifat o'zgarishlari, balki uning ishlab chiqarish sohalari bilan o'zaro adoqada ekanligi, shuningdek, kadrlar kompetentligini rivojlanishi bilan tavsiflanadi [4-8].

Dual ta'lim-bu kasbga yo'naltirishni tashkil etish, kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarni shakllantirish (prognoz qilish), ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish, mutaxassislarni korxonalar va ta'lim muassalarda tayyorlash, shuningdek ijro etuvchi hokimiyat organlari, biznes uyushmalari, ish beruvchilar hamda manfaatdor tomonlarning teng javobgarligini o'z ichiga olgan infratuzilma hisoblanadi va kadrlarni sifatli tayyorlashni nazarda tutadi.

Dual ta'lim tizimi ma'lum bir ish joyi uchun o'qitish dasturlarini malakali kadrlarga qiziquvchi tijorat korxonalar va mintaqada iqtisodiyotni rivojlantirish va turmush darajasini yaxshilashdan manfaatdor bo'lgan mintaqaviy hokimiyat tomonidan birgalikda moliyalashtirishni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Ishlab chiqarish korxonalarining malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojlari va hajmini qondirish uchun oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining bilim va malakalarini oshirish uchun ta'lim tizimini yanada rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Bunday

sharoitlarda oliy o'quv yurtlarining malakali kadrlar tayyorlash tizimiga dual ta'lim tizimi tamoyillarini joriy etish eng samarali usul hisoblanadi.

Dual ta'limni "kasbiy tayyorgarlik faoliyatda talabalarni kasbiy yo'nalishlaridagi individual bilim va ko'nikmalarining shakllanishini ta'minlovchi pedagogik faoliyat deb tassavvur qilish mumkin" [9]. Bunday holda, asosiy rolni bevosita amaliyot o'ynaydi. L.V. Sidakova dual ta'lim tizimi "ta'lim muassasasining o'qish faoliyatini ishlab chiqarish korxonalarini faoliyati bilan kombinatsiyasini nazarda tutuvchi ta'lim tizimi" ekanligini e'tirof etadi [10]. Mutaxassislar tayyorlashning dual ta'lim tizimini "oliy kasbiy ta'limning ish beruvchi ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi aniq muvofiqlashtirilgan, muayyan kasb-hunar bo'yicha talab qilinadigan malaka darajasiga ega bo'ladigan mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan ta'lim tizimi" deb qarash mumkin [11,12].

Mahalliy va xorijiy adabiyotlarni tahlil qilib dual ta'lim tizimini nazariy mashg'ulotlar ta'lim muassasalarida, amaliyot- esa ishlab chiqarish korxonalarida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ta'lim modeli sifatida tassavvur qilish mumkin [13-19].

Rossiya tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsak, Dual ta'limning yorqin namunasi sifatida Moskva fizika-texnika institutida yaratilgan tizimni keltirish mumkin: uchinchi yoki to'rtinchi kursdan boshlab talabalar ilmiy tashkilotlarda ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilinadi [13]. Tizim yaxshi ishlagani uchun ham u keyinchalik Novosibirsk davlat universitetida kengaytirildi.[14]

Ish beruvchi korxonalarining oliy ta'limda bilim olayotgan talabalarning bilim olish mazmuniga yuqori darajada qiziqishlari oliy ta'limda dual ta'lim tizimining ahamiyatini belgilaydi. Bo'lajak muhandis-texnik kadrlarni tayyorlash bo'yicha bunday tizimning samaradorligini oshirish uchun davlat tashkilotlari, ish beruvchilar, ta'lim tashkilotlarining birgalikda harakat qilishlari lozim. Shu munosabat bilan, o'quv jarayonidagi ishtirokchilari, talabalar va ish beruvchi korxonalar bilan o'zaro kelishuvga ko'ra talabalar ma'lum vaqtini korxonada o'tkazib, ish haqi ham oladilar.

O‘zbekistonda rivojlangan innovatsion mehnat bozori professional ta’limi tizimidagi an’anaviy yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqish zarurligini taqozo etadi. Mehnat bozori o‘z vazifalarini samarali va mas’uliyatli bajaradigan va o‘zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslasha oladigan yuqori malakali muxandis-texnik kadrlarga muhtoj. Qat’iy kasbiy mezonlar hayotning turli sohalarida malakali kadrlarning tayyorgarlik darajasini oshirishni talab qiladi.

Yuqori texnologiyali ishlab chiqarish talablariga javob beradigan ishchilarni tayyorlash orqali hududlarning investitsiya jozibadorligi va raqobatbardoshligini oshirish vositalaridan biri bu dual ta’lim tizimi bo‘lib, uning afzalligi-bu mutaxassislarni tayyorlashda o‘quv va ishlab chiqarish sohalarining muvofiqlashtirilgan o‘zaro aloqasi hamda bitiruvchilarni yuqori darajada ish bilan ta’minlashdir.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi

Dual ta’lim tizimini oliy ta’lim muassasalariga joriy etish jarayonida bir qator muammolarga duch kelinadi. Bu muammolar tarkibiga bakalavr tayyorlashga yo‘naltirilgan ishchi dasturlari ishlab chiqarish korxonalarida mavsumiy bajariladigan ishlarning ketma-ketligi bilan mos kelmasligidir; ta’lim beruvchi tashkilot har doim ham o‘quv rejasiga muvofiq dars bera olmaydi. Asosiy qiyinchiliklarning birinchi navbatdagisi kadrlar tayyorlashda korxonaning o‘qitish uchun tayyorgarlik darajasining yetarli darajada emasligi, aynan korxonalarda ta’lim olish joylarini mavjud emasligi; ishlab chiqarilayotgan mahsulot uchun narxni majburiy oshirish zarurligi, ta’limga jalb qilish maqsadida ta’lim uchun mablag‘lar yetishmasligi; (asbob-uskunalarning yetishmasligi, moliyalashtirish holatini yetarli emasligi va boshqalar) bilan bog‘liq.

Mutaxassislarni dual ta’limi asosida tayyorlashni amalga oshirish natijasida shuni ta’kidlash muhimki, bunda “o‘qiyotgan talaba uchun muayyan ta’lim yondashuvini tashkil etilishini ta’minlash” muhim ahamiyat kasb etishi hisoblanadi. Dual ta’limni joriy etishda o‘quv jarayoni talabalar guruhiga tayangan holda, shuningdek, dual ta’lim bo‘yicha kadrlar tayyorlashning individuallashtirilgan tizimi foydalanish uchun

ta'lim jarayonini individuallashtirish maqsadida masofaviy ta'limni qo'llash va bunda tarmoq ta'lim mexanizmlarini joriy etishga asoslangan holda tuzilgan.

Oliy ta'lim tizimida dual ta'lim muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ta'lim jarayonida ishtirok etuvchilar o'rtasidagi hamkorlikka asoslangan dual ta'lim modelini ishlab chiqish taklif etiladi [9].

Ushbu modelning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

- huquqiy komponentlar;
- konseptual komponentlar;
- oliy ta'lim tashkilotlari uchun dual ta'limni joriy etish dasturi;
- kadrlar komponenti.

Har biri taklif qilingan elementlar o'zaro boshqasini e'tirof etadi. Bunda konseptual komponent texnologik, uslubiy, shaxsiy-natijaviy darajalari, mexanizmlari va talabning o'qitish uchun motivatsiyaning bir qancha shartlari faoliyati bilan ifodalanadi.

“Dual ta'lim modeli” ni joriy etishning **maqsadlari** quyidagilardan iborat:

- Mintaqalarning investitsiya jozibadorligini oshirish uchun iqtisodiyotning malakali kadrlarga bo'lgan real ehtiyojlarini hisobga olgan holda ishchi kadrlarni tayyorlash modelini takomillashtirish;

- Biznes va tegishli kasblar uchun professional standartlarni ishlab chiqish;

- Professional standartlar talablariga muvofiq ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va modernizatsiya qilish;

- Ta'lim dasturlarini tashkil etish va mazmuniga qo'yiladigan majburiy talablarni o'zgartirish;

- Ishchilar malakasini mustaqil baholash mexanizmini ishlab chiqish;

- Ishchilarni tayyorlashni moliyalashtirish uchun korxonalarni jalb qilish uchun soliqqa tortishni optimallashtirish.

Dual ta'limni tashkil etishning vazifalari **vazifalari** quyidagilardan iborat:

- korxonalar (tashkilot) dagi ishlab chiqarish sharoitlari bilan ta'lim muassasalari o'quv jarayonlarini o'zaro bog'lash;

- o'quvchilarni mehnat faoliyati ishtirokchisiga aylantirish orqali ta'limning ishlab chiqarish bilan bog'liq amaliy qismini korxonalar (tashkilot) larda hamda nazariy va o'quv – amaliy qismini ta'lim muassasalarida tashkil etish;
- hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish hamda iqtisodiyotning real ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlashni takomillashtirish;
- korxonalar (tashkilot) lar hamda ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorlik shartlari va modellarini ishlab chiqish;
- ta'lim dasturlarini mehnat faoliyati bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirgan holda kompetensiyalarni shakllantirish;
- ta'lim dasturlarini ish beruvchilarning talablari va ulardagi texnologik yangilanishlar asosida takomillashtirib borish;
- kadrlarni tayyorlash va ta'lim dasturlarini amalga oshirishni moliyalashtirish;
- korxonalar (tashkilot) lar hamda ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro tarmoq hamkorligining shakl va uslublarini takomillashtirish;
- bitiruvchilarni baholashda korxonalar (tashkilot) larning ishtirokini yanada kengaytirish.

Professional ta'limda o'qitishning dual tizimi nafaqat pedagogik muqobil, balki turli mamlakatlarda kasbiy pedagogikaning rivojlanishiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatayotgan, bozor iqtisodiyoti sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashtirilgan ta'lim shakli sifatida qaraladi.

Ushbu o'zaro aloqa uchta metodologik asoslarning birligi asosida qurilgan:

- 1) aksiologik (o'quv hamda ishlab chiqarish qadriyatlari va maqsadlari tengligi);
- 2). ontologik (kompetensiyaga asoslangan yondoshuv);
- 3) texnologik(o'quv va kasbiy faoltni tashkil etish).

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, dual ta'lim tizimi va sirtqi ta'lim shakllari orasida keskin farqlar mavjud. Dual ta'lim tizimi va sirtqi ta'lim shakllari o'rtasidagi asosiy farqlarlar quyidagilardan iborat:

1. Ta'lim dasturi o'rtasidagi farqlar;
2. Ish joyining ta'lim yo'nalishiga doimo mos kelmasligi.

Dual ta'limda universitet va korxonalar talaba uchun maxsus o'quv dasturini ishlab chiqadi, bu mutaxassislik bo'yicha ish dasturi bilan organik ravishda birlashtiriladi.

Sirtqi bo'limda o'qiyotgan talaba o'z mutaxassisligi bo'yicha ta'lim o'quv rejasiga muvofiq bilim oladi, lekin odatda uning ishi uning ta'lim yo'nalishiga doim to'g'ri kelavermaydi.

Dual ta'lim tizimi bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish natijasida, uning juda ko'pgina mumkin bo'lgan afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash imkoni bo'ldi va bu 1 va 2- rasmda sxematik tarzda keltirilgan.

Dual ta'lim tizimining afzalliklari quyidagi guruhlardan iborat:

1. Ta'lim va mehnatning uyg'unligi;
2. Professor-o'qituvchilar va malakali mutaxassislar tomonidan parallel ravishda o'qitishning olib borilishi;
3. Nazariy va amaliy kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lish;
4. Oliy ta'lim muassasalarini tugatgandan so'ng tasdiqlangan malakaga ega bo'lish.

1-rasm. Dual ta'limning afzalliklari.

Ishlab chiqarish korxonalari uchun oliy ma'lumotli malakali muhandis-texnik kadrlarni tayyorlashda kasbiy tayyorgarlik muammosini hal qilishga imkon beradigan, moslashuvchan va samarali mexanizm hisoblansada, dual ta'limning o'ziga xos xususiyatlarga, afzalliklarga ega bo'lishi va barcha ijobiy tomonlariga qaramay, shuningdek uning bir qator quyidagi kamchiliklarini ko'rsatib o'tishimiz

mumkin:

2-rasm. Dual ta'limning kamchiliklari.

Xulosa.

Shunday qilib, dual ta'lim tushunchasi haqida gapiradigan bo'lsak va uni oliy ta'lim tizimiga qo'llash mumkin bo'lib, u bakalavrlar tayyorlashda oliy ta'lim muassasasi va ishlab chiqarishning o'quv jarayonlarini tahliliga asoslanadigan amaliy

yo‘nalishni mustahkamlashga asoslanadi. Ushbu ta‘lim shakli oliy ta‘lim muassasalari va korxonalar o‘rtasidagi hamkorlikni uyg‘unlashtirish imkonini beradi va professional kadrlar tayyorlashda bakalavrlar nazariy kurs va kasbiy tayyorgarligini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ish joylarida olib boradilar va ularning yuqori malakali bilimlarni egallashlari ta‘minlanadi hamda ular o‘zlarining funksional mmajburiyatlarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘lishadilar.

Dual ta‘limni joriy etish jarayoni o‘quv faoliyatini tashkil etishda zarur bo‘lgan anchagina tub o‘zgarishlarni amalga oshirishni; o‘quv dasturining nazariy va amaliy qismlari adekvat almashtirish mexanizmlarini yaratish talab qiladi. Dual ta‘lim tizimi yuqori malakali kadrlarni tayyorlash imkonini beruvchi, zamonaviy sharoitda bozor iqtisodiyotining turli sohalaridagi faoliyat olib borayotgan korxonalarida tomonidan talab qilinadigan mutaxassislar tayyorlashga samarali va moslashuvchan mexanizm hisoblanadi.

Dual ta‘lim ta‘lim sifatini oshirishning samarali usuli hisoblanadi. Ishchi kuchiga talab va taklifning muvozanatlashuviga ta‘sir o‘tkazish orqali ta‘lim muassasa va korxonalar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik mexanizmini amalga oshirish kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga, bitiruvchilarni ish bilan ta‘minlash va ish bilan ta‘minlash bilan bog‘liq vaziyatni yaxshilashga hamda inson resurslarini rivojlantirishga yordam beradi. Dual ta‘lim mexanizmi bitiruvchining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga, faol hayotiy pozitsiyani shakllantirishga va samarali mehnat qilishga qodir bo‘lgan mas‘uliyatli shaxsni shakllantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston-2030» strategiyasini «Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida 21.02.2024 yildagi PF-37 -sonli farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 martdagi “Professional ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida”gi 163-son qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 01.03.2013 yil PQ-4512-sonli qarori.
4. Mullaboyeva N. Kasbiy pedagogika. Namangan, 2019, 364 bet.
5. Shodmonova M.U. Dual ta’limni amaliyotda qo‘llash. Science and innovation international scientific journal 2022 № 3 p. 356 -358
6. Niyozev G., Axmedova M. Pedagogika tarixidan seminar. —Noshir, Toshkent, 2011, 142 bet
7. Сидакова Л.В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения. Образование и воспитание. 2016; 2: 62 – 64.
8. Растегаева Д.А., Филимонюк Л.А. Основы реализации системы дуального обучения в профессиональной подготовке студентов организаций высшего образования. Мир науки, культуры, образования. 2017; 6 (67): 110 – 112.
9. Харитоновна Н.Д. Дуальная система образования в высшей школе: эффективность внедрения. Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2017; 3: 15.
10. Терещенкова Е.В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014; 4: 41 – 45.
11. Yusupov X. Tizimli innovatsion yondashuv asosida ta’lim sifatini boshqarishning asosiy yo‘nalishlari. – T.: Xalq ta’limi, 2019. – 44- b
12. G.N. Uzakov, X.A. Almardanov, I.N. Kodirov, L.A. Aliyarova. Modeling the heat balance of a solar concentrator heliopyrolysis device reactor. BIO Web Conf., 71 (2023) 01098. DOI: <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237101098>

13. Uzakov, G.N., Almardanov, X.A., Kodirov, I.N., Aliyarova, L.A. Studying the temperature regime of the heliopyrolysis device reactor. E3S Web of Conferences, 2023, 411, 01040 DOI: 10.1051/e3sconf/202341101040
14. Kodirov I. N. et al. Thermal efficiency of the solar heating system based on flat reflectors installed from the Northern side of the building //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2018. – №. 5-6. – S. 25-26.
15. Kodirov I. N., Sh M. M., Panjiev J. E. THERMAL EFFICIENCY OF THE SOLAR HEATING SYSTEM BASED ON FLAT REFLECTORS INSTALLED FROM THE NORTHERN SIDE OF THE BUILDING //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – S. 25.
16. Kodirov I. N. et al. Investigation of surface layers composition of the silicon epitaxial films used in the printed circuits //Uzbekiston Fizika Zhurnali. – 1996. – T. 3. – S. 31-35.
17. Kodirov I. N. The perspective of ion implantation and annealing using in microelectronics; Perspektivy primeneniya ionnoj implantatsii i otzhiga v mikroelektronike //Uzbekiston Fizika Zhurnali. – 1998. – T. 4.
18. Kodirov Ismoil Norkobilovich. (2023). Physical Basics of Semiconductors. Texas Journal of Engineering and Technology, 26, 1–5.
19. Kodirov Ismoil Norkobilovich. (2023). RELATIONSHIP OF VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS OF SOLAR ELEMENTS TO TEMPERATURE. Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences, 2(11), 79–85.

b